
A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO: REFLEXIONES EN TORNO A LAS MEMORIAS DE TRABAJADORAS SOCIALES A PARTIR DE EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA, MILITANCIA Y ACTUACIÓN DISCIPLINARIA VINCULADAS A LA AGRUPACIÓN DE EX MENORES Y PROGRAMA PRAIS.

Maritza Reyes Vergara y Yerko Toledo Valenzuela¹

A modo de introducción:

El ensayo invita a reflexionar sobre experiencias de vida de ex menores, mujeres trabajadoras sociales sobrevivientes de la dictadura civil y militar que en escenarios postdictatoriales asumen el quehacer profesional a partir del legado, herencia y trayectorias de vida vinculadas a la actuación política siendo menores de edad.

El ejercicio reflexivo emerge a partir de antecedentes biográficos que irrumpen en escenarios en que se conmemoran cincuenta años del golpe de Estado que fracturó el proyecto político, económico, social y cultural de la Unidad Popular mediante el terrorismo de Estado, múltiples expresiones de violencia expresadas en crímenes de lesa humanidad junto a diversas manifestaciones de resistencia frente al régimen del terror, las que se encuentran alojadas en aquellas memorias que aún persisten en actorías sobrevivientes que apuestan por resistir frente al olvido.

Por su parte, el protagonismo asumido en dictadura siendo ex menores logra trascender en el tiempo, cuya herencia tributa a su mirada política en el ejercicio ciudadano y militante pero, además, influye profesional-disciplinariamente en quienes abrazaron la formación de Trabajadoras Sociales, cuya base ético-política las ha llevado a ser parte de diversas Agrupaciones de Derechos Humanos en contextos postdictatoriales, entre ellas Ex Menores víctimas de prisión política y tortura en Chile.

¹ Trabajadora y Trabajador social. Correo electrónico: mareyes.adriel@gmail.com, ORCID 0009-0007-1465-0468; nicolastoledov77@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5439-4338.

Desde esta perspectiva, la comunicación versa sobre experiencias y trayectorias de mujeres que siendo menores en dictadura militar asumieron la formación de pregrado en Trabajo Social, proceso donde encontramos huellas de aquellas vivencias inscritas en el trabajo voluntario en escenarios dictatoriales cuya proyección estuvo, entre otros aspectos, relacionada con experiencias de organizaciones de derechos humanos en escenarios democráticos.

La línea argumental recoge su inspiración en relatos brindados generosamente por dos colegas Trabajadoras Sociales que relataron vivencias alojadas en sus memorias y corporalidades, que permiten aproximarnos a sus significados como a narraciones donde pasado y presente son revisitados en el contexto de una nueva conmemoración.

Sumado a lo anterior, el ensayo pretende comprender sus trayectorias en el marco del quehacer profesional-disciplinar en organizaciones y programas- Ex menores y Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS)- vinculados a la superación de aquellas secuelas producto de graves violaciones a los derechos humanos cuyo origen radica en formas extremas de violencia organizada por el régimen dictatorial.

Por último, para una mejor lectura de la comunicación el manuscrito incorpora nociones que permitirán al lector, adentrarse en el relato anclados con algunas referencias vinculadas a la Agrupación de Ex menores y el Programa PRAIS como también, a trayectorias de vida, experiencias de voluntariado, prácticas de resistencias de mujeres sobrevivientes y su huella en la memoria.

Construyendo reflexiones en el marco de los 50 años del Golpe de Estado:

La comunicación invita a adentrarnos en las experiencias de dos mujeres trabajadoras sociales actuando en diversos organismos vinculados a los derechos humanos, espacios donde han podido apoyar y generar una praxis enfocada en ayudar a los y las integrantes de la Agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, quienes habían sido invisibilizados/as por el estado y la sociedad, pero que a pesar de esto, sus voceras y representantes (...), habían generado diversos logros, en especial en la contribución que realizaron en asistir a personas

víctimas de prisión política y tortura para que pudiesen ser reconocidas en la segunda Comisión Valech, reuniendo para ello diversos documentos y relatos, coadyuvados por profesionales de Exil Chile.

En este contexto, EXIL es un centro de atención médico-psico-social que nace en Bélgica en el año 1976 de la mano del Dr. Jorge Barudy, psiquiatra infantil y terapeuta familiar, quien en un principio comienza una labor de ayuda psicológica a víctimas de violencia, tortura y violación de los DDHH, especialmente a refugiados políticos de dictaduras latinoamericanas.

Después de algunos años trabajando en Bélgica, se desplaza a España (2000), donde continúa su legado, creando Exil España donde amplía su atención a otros tipos de violencia, tales como inmigrantes, violencia de género y maltrato infantil, utilizando un modelo terapéutico integral, sistémico y enfocado en el trabajo en red.

Para mayor claridad de los lectores, la “Asociación EXIL es una O.N.G. centrada en la atención terapéutica médico-psico-social a personas afectadas por procesos de trauma derivado de diferentes tipos de violaciones de los Derechos Humanos. Nuestra atención está especialmente dedicada a las personas que han sufrido estos tipos de violencia por sus ideas políticas, pertenencia a grupos sociales, políticos o culturales, procedencia, condición de género u orientación sexual (LGTBIQ+), en un esfuerzo constante de trabajar contra las desigualdades y el abuso de poder que derivan en el uso de muchas formas de opresión y violencia (...)”. (EXIL, 2023)

En el 2004, el Dr Jorge Barudy conoce en Chile, a la agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, al ver que era un grupo constituido de personas que siendo niños habían pasado por el flagelo de la prisión política y tortura, decide unírseles en pro de realizar una atención integral a los y las participantes de esta organización, quienes, según Barudy, traían secuelas tanto Psicológicas (Carga de trauma y daño que se traduce en dolor, sufrimiento, sentimientos reprimidos, auto-culpa, baja autoestima, expectativas bajas de rendimiento, violencia trans-generacional, entre otros), sociales (Las que se traducen en sentimiento de inhabilidad social, desconfianza vital, desvinculación social, discriminación, aislamiento) y físicas

(enfermedades invalidantes y crónicas, algunas de carácter graves, envejecimiento prematuro, entre otras).

Para el año 2006 se realizó el primer Encuentro Nacional de EX Menores, organizado por EXIL España, y la colaboración de UNICEF, Amnistía Internacional y la misma Agrupación de Ex Menores. Ya en el año 2010 el equipo de EXIL España manifiesta la necesidad de que exista un grupo de profesionales y colaboradores/as permanentes para el cuidado y acompañamiento estable en Chile a la Agrupación de Ex Menores y así se crea EXIL Chile.

En este contexto y en relación a la agrupación de ex menores, el Dr. Barudy planteó el desafío de “entender el sentido de nuestra opción de acompañar a estos adultos afectados muchos de ellos y ellas por traumas complejos, a través de las jornadas terapéuticas anuales que fueron complementarias (o incluso reemplazaron) al acompañamiento individual, familiar y/o de pareja realizado por los profesionales de Centro Trauma—Terapéutico de la ONG EXIL Chile y/o por los profesionales del equipo PRAIS de Valparaíso y de otros equipos PRAIS existentes en diferentes regiones de Chile. Estas diferentes formas de acompañamiento terapéutico fueron y son reparadoras de las secuelas de los traumas, ya que los y las afectadas conocieron en todo momento una experiencia relacional en la que se sintieron aceptados incondicionalmente como personas, recibieron el afecto solidario, se sintieron acogidos por las capacidades empáticas y comprendidos por las capacidades de mentalización de sus terapeutas” (EXIL, 2023).

Por su parte, el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), fue creado en el año 1991, para dar respuesta a un compromiso de reparación formulado por el Estado, Ministerio de Salud, hacia las víctimas de la dictadura. El programa entrega gratuidad a las víctimas y sus familias a lo largo de sus ciclos vitales, independientemente de su situación previsional, en las distintas prestaciones de salud en la red asistencial de la salud Pública dentro del territorio y su principal objetivo es “aminorar los impactos del daño en la salud a las víctimas y sobrevivientes directos como a todas aquellas personas con secuelas generadas por el daño transgeneracional” (transmitido de una generación a otra) ocasionado por las graves violaciones a los Derechos humanos” y su población beneficiaria es “Familiares de detenidos desaparecidos y/o ejecutados políticos individualizados en nóminas de informes de Verdad y Reconciliación (Rettig I y II); Personas individualizadas en informes de comisiones

Nacionales sobre prisión política y tortura (Valech I y II); Todas aquellas personas acreditadas como beneficiarias hasta el 30 de agosto del año 2003 inclusive; Personas que trabajaron en la protección de los DDHH por 10 años consecutivos y más (Ministerio de Salud, 2023).

Tras la contextualización del marco en que germina el ejercicio reflexivo, el ensayo invita a observar aquellas experiencias, vivencias junto a las trayectorias de vida inscritas en la historia reciente, tomando en consideración que éstas se encuentran inscritas en las corporalidades, memorias e identidades de mujeres sobrevivientes de escenarios dictatoriales en que las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad cohabitaron con diversas expresiones de movilización y acción colectiva que resistieron al terrorismo de Estado. Proceso que deviene en el clivaje dictadura postdictadura cuyo horizonte estuvo signado por demandas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Procesos y prácticas constituyentes de imperativos ético-políticos en quienes asumieron la defensa y protección de los derechos humanos, como parte del legado histórico del accionar colectivo que hizo frente a la dictadura civil y militar.

Por su parte, la comunicación integra los diecisiete años de dictadura, las atrocidades ocurridas en esta época, sangre, muerte y tortura, expresiones que violentaron las vidas de miles y miles de personas que emergen en el marco del cincuentenario del Golpe de Estado; proceso que signado por la fractura del proyecto democrático socialista, que trajo múltiples secuelas en materia de sufrimiento, tanto en víctimas, sobrevivientes y familiares (Tesche-Roa, P., Mera-Lemp, M. J., Villagrán-Caamaño, G., y Garrido-Leiva, A., 2018).

No obstante, encontramos experiencias que evocan militancias, resistencias, participación política con el consiguiente protagonismo histórico de dos mujeres que proyectan aquellas biografías en el marco de su formación profesional y disciplinar en Trabajo Social. Proceso que invita a reflexionar sobre aquellas decisiones que llevaron a recoger el legado y herencia de la carrera, en escenarios transicionales-postdictatoriales relacionadas con la ausencia de justicia y de reconocimiento social ante la violación de los derechos humano (Tesche-Roa, P., Mera-Lemp, M. J., Villagrán-Caamaño, G., y Garrido-Leiva, A., 2018).

Desde esta perspectiva, el ensayo evoca vivencias, aprendizajes y significados de dos mujeres que tuvieron que crecer en este tiempo, en que sus historias de vida las llevaron a forjar un camino hacia una profesión que porta las bases de la justicia social, lucha por el respeto a los Derechos humanos y fundamentales, que las llevarían a convertirse en Trabajadoras Sociales. Experiencia nutrida por aquellas vivencias del pasado reciente, ancladas en las memorias de resistencias y que se materializan entre otros aspectos en la participación de ambas en organizaciones y programas como EX Menores y PRAIS.

Sus vivencias se encuentran articuladas con la historia social junto a la memoria histórica emergente a partir de aquellas vivencias en dictadura que oprimieron y dominaron las corporalidades de quienes sobrevivieron al terror del Estado. Memorias de dos mujeres que irrumpen en el devenir del presente, que entran en la pugna sobre aquello que puede ser recordado, en la medida que la memoria se entiende como campo de disputa (Galaz Valderrama, Caterine; Álvarez, Catalina & Piper, Isabel, 2019), lugar desde donde germinan vivencias, recuerdos, interpretaciones y significados de parte de sus protagonistas que denotan la singularidad de los procesos acontecidos, consecuencias e impacto tanto en sus vidas como las de sus familias, sumado al protagonismo histórico asumido durante la dictadura y postdictadura.

En este contexto, el ensayo dice relación con el lado político, social y humano que llevó a dos mujeres a recorrer un camino en medio de estos horrores; violencias que las condujeron a pensar en un futuro enfocado en una profesión y disciplina que no se alejaba de sus ideales éticos políticos cuyo origen se encuentra articulado con el pasado familiar, que incidió en el marco de la elección de la carrera de Trabajo social.

Mujeres que durante su infancia comenzaron a dialogar con ideologías parentales, en comunidades partidistas que fueron fundamentales para guiar sus caminos hacia el Trabajo Social, considerando sus experiencias de trabajo voluntario en este contexto,

“(...) Cuando sale la aprobación de la constitución del 80’ no entendía tanto milico en la calle, toque de queda, no se podía salir en la noche y si se hacía era escondido de esquina a esquina, a oscuras. a los 13 años le pido a mi padre que me explique lo que estaba pasando, este lo hace y abí le digo que quiero luchar contra la dictadura. a los 14 cuando entro a primero medio me hacen el vínculo y comienzo a

trabajar en distintas cosas, en la población, sobre todo, en trabajos voluntarios, haciendo almuerzos en los comedores populares (...). estaba en una organización política que eran las juventudes comunistas. mi papá era del partido y yo tenía la posibilidad de que donde andaba mi papá andaba yo” (Entrevistada 1 Trabajadora Social, julio de 2023).

“Desde que era pequeña que mi padre, comunista y católico, nos formó con un pensamiento crítico, nos enseñó que todas las personas tenían derechos y que nuestra misión en la vida era ayudar al que lo necesitaba (...) Mi casa siempre se llenaba de gente, de adultos que se reunían con mi padre a organizar marchas, generar panfletos o barricadas, era algo muy arriesgado, pero mi padre hacía eso y más. dirigente vecinal, salía de casa cada vez que a una vecina se le volaba el techo por los vientos de invierno, o por cualquier problema que se presentará en la comunidad. había gente que lo quería por su gran corazón y gente que lo odiaba por ser Comunista, solo por eso (...)” (Entrevistada 2 Trabajadora Social, Julio de 2023)

Aquellas experiencias construidas han estado marcadas por discursos en que la negación sobre los crímenes de lesa humanidad junto a la negación de sus libertades fundamentales en la dimensión política y civil no menguaron sus deseos políticos, anhelos de cambio y protagonismo social. En este sentido, cabe recordar que “Pertener a un sindicato, ser dirigente social, militar en las Juventudes Comunistas o en el Partido Comunista fueron situaciones castigadas y perseguidas, al punto de que los adultos entendieron ese mismo día (del golpe militar), que debían quemar toda evidencia que los ligara con estos contextos” (EXIL, 2023), que son necesarias de considerar para entender el pasado reciente, las decisiones y elecciones políticas en el contexto postdictatorial de sus protagonistas.

No obstante para ambas entrevistadas, el trabajo comunitario, el trabajo voluntario y clandestino, el de la enseñanza media unida, el de la organización colectiva no se frenaría; por el contrario, seguiría adelante y se convertiría en el puño de lucha en este escenario histórico ya que *“después formamos la enseñanza media unida (EMU) y ahí abrimos todo el campo estudiantil y creamos en Santiago la FESES (Federación de Estudiantes de Santiago), en esos años, después nos vinimos a viña y formamos la FESEVIÑA y después formamos la FESEVALPO. Hasta ahí tenían una tremenda conformación con la federación de estudiantes secundarios y ahí empezamos a hacer distintas movilizaciones, marchas, etc y nos*

tomamos los liceos, marchamos, me acuerdo que fui dirigente del primer centro de alumno democrático del liceo comercial, estaba en 3° medio y ya había estado presa” (Entrevistada 1 Trabajadora Social, julio de 2023).

“Cuando tenía como 11 años, mis hermanos mayores pertenecían a las juventudes comunistas y llegaban a la casa muchos jóvenes de colegios, cuando tenía alrededor de 13 años me uno a ellos a la enseñanza media unida (EMU) e ingreso a las juventudes comunistas. Es ahí donde comienzo a realizar trabajos voluntarios y actividades como pascuas populares, celebraciones del día del niño con títeres, etc. recorriamos las poblaciones más vulnerables en Miraflores Alto, como las granadillas, con nuestros equipos para realizar los shows de títeres o teatro para los niños y niñas. Hacíamos teatro popular, donde jóvenes enseñaban a niños y niñas y otros jóvenes de poblaciones que quisieran participar” (Entrevistada 2 Trabajadora Social, Julio de 2023)

Ambas protagonistas denotan capacidades de resistir, afrontando escenarios en que el terrorismo de estado las llevaría a reconocerse como mujeres resilientes, que luego de pasar por experiencias traumáticas como la cárcel, fueron generando recursos, fortaleciéndose en sus convicciones, anhelos y sueños, que las llevaría por caminos diferentes, a optar por una carrera que las marcaría en la adultez.

Ya de vuelta a la democracia postdictatorial, ambas continuaron su militancia política en el marco de procesos transicionales hacia una democracia que tuvo que lidiar con una serie de ausencias y deudas, que no ha logrado abordar del todo aquellas que se encuentran relacionadas con materia de derechos humanos, justicia restaurativa y garantías de progresividad y no repetición. No obstante, los procesos políticos en curso no limitaron la búsqueda de alternativas para ambas profesionales del Trabajo Social. Entre ellas encontramos su participación en la Agrupación de Ex Menores, como queda de manifiesto en los siguientes relatos,

“Yo ingrese a la agrupación porque necesitaba ser parte de un espacio social, para luchar, poder organizarnos, para visibilizar otro testimonio, otra gente, otras personas [...] recuerdo haber ido a una reunión y me inscribí [...] el compromiso [...] fue intentar crear una mesa de usuarios y que pudiéramos dialogar con los distintos actores, bajar las distintas necesidades y llegar a acuerdos a cumplir los requerimientos, entonces se llama a un encuentro, se forma esta mesa y ahí se forma una mesa que aún está, son muy unidos, gente muy inteligente, se sabe de memoria la norma técnica y ahí empecé a trabajar con los compañeros y compañeras [...] específicamente, donde la agrupación de ex menores siempre estuvo muy adelantada a las distintas organizaciones, más organizada, donde tenía un proceso de

acompañamiento del doctor Barudy y su equipo” (entrevistada 1 trabajadora social, julio de 2023).

“En el último año de universidad realizo mi práctica profesional en EXIL Chile, acá conozco y me relaciono con un grupo de personas, todas profesionales, todos/as académicos/as, todos/as con conciencia social. empezamos un trabajo con la agrupación que se resume en conversatorios, seminarios, trabajos de acompañamiento, apoyados siempre por Jorge Barudy, también comienzo una labor de actualización de datos, documentos y personalidad jurídica. paralelamente me eligieron como presidenta de la agrupación, donde estuve un año (no quería ese cargo, lo hice por solicitud), acá realizamos viajes a stgo y comunales, presentando la agrupación y el trabajo desarrollado por exil” (entrevistada 2 trabajadora social, julio de 2023)

La participación no se redujo sólo a dicha Agrupación, ya que una de ellas relata que ha formado parte del equipo PRAIS espacio desde donde mantuvo su vinculación con la Agrupación, pero que finalmente dejó por dar continuidad a la actuación disciplinaria en el marco del programa PRAIS,

“el compromiso (...) fue intentar crear una mesa de usuarios y que pudiéramos dialogar con los distintos actores, bajar las distintas necesidades y llegar a acuerdos a cumplir los requerimientos, entonces se llama a un encuentro, se forma esta mesa y ahí se forma una mesa que aún está, son muy unidos, gente muy inteligente, se sabe de memoria la norma técnica y ahí empecé a trabajar con los compañeros y compañeras con la vivi específicamente, donde la agrupación de ex menores siempre estuvo muy adelantada a las distintas organizaciones, más organizada, donde tenía un proceso de acompañamiento del doctor Barudy y su equipo, bueno siempre muy adelantada, la Vivi con la more siempre en las distintas actividades, invitadas a Stgo a las negociaciones que tenían algunas agrupaciones a nivel nacional yo apoyando desde el espacio” (entrevistada 1 trabajadora social, julio de 2023).

Por su parte, ambas entrevistadas destacan la relevancia que ha tenido ser parte de dichas organizaciones, reconociendo en una de ellas que el hecho de desarrollar su ejercicio profesional en PRAIS, contribuyó a gestionar recursos para el quehacer de profesionales vinculados a EXIL Chile en el marco de su trabajo con la Agrupación de Ex Menores, tal cual se expresa en el siguiente relato:

“PRAIS tenía una oficina que estaba abandonada y tocó que la agrupación tenía su infraestructura, tenía sus muebles y tenían profesionales que atendían usuarios nuestros, entonces decidimos que la

agrupación usara ese espacio, pedimos autorización al director del hospital y aceptó. Así que, desde ese año, 2018, creo que fue, se autorizó que la agrupación estuviera viva, que tuvieran una oficina y que pudiesen atender también los profesionales de exil chile, pero principalmente fue ese apoyo, la verdad es que no me daba el tiempo para trabajar en el PRAIS y después irme a la organización. Estar adentro permitió que los recursos se utilizarán en los usuarios y en sus necesidades” (Entrevistada 1 Trabajadora Social, julio de 2023).

El desafío que trae consigo el ejercicio virtuoso de recordar aquellas historias, recuerdos, olvidos, significados, sentimientos y emociones permite reconocer aportes de la memoria de cara a los cincuenta años del Golpe, como plantea Steve Stern (2013) al señalar que la memoria no se limita a solo traer hechos del pasado al presente, por el contrario, interesa reconstruir aquellos significados que hoy día atribuimos a los hechos acontecidos y del cual formamos parte. Por su parte, el hecho de reconocer experiencias del pasado signadas por la militancia, la participación política y el trabajo voluntario en escenarios de dictadura militar lleva a reflexionar sobre aquellos acontecimientos inscritos en trayectorias de vida las llevaron a asumir la herencia del Trabajo Social en contextos contemporáneos.

Desde esta perspectiva, el ejercicio reflexivo permite visualizar el horizonte de posibilidades que viene aparejado del acto de interrogar aquellos significados que elaboramos en torno a los hechos vividos, que brinda sentidos a quienes los plantean y recuperan a la luz de sus experiencias, en que las memorias son creadas, recreadas una y otra vez cada vez que el presente las interroga (Stern, 2013)

A modo de conclusión:

Para finalizar el ensayo, aquellos relatos junto a sus experiencias y vivencias plantean interrogantes al momento de conocer las motivaciones que formaron parte de la decisión de estudiar Trabajo Social; tomando en consideración aquellas trayectorias en que las vivencias, experiencias, acciones y construcciones (Moyano, 2013) han dado origen a redes relacionales donde germina el devenir de procesos reparatorios, que se ha ido proyectando, fortaleciendo y articulando a la luz de procesos de participación en organizaciones como EX Menores-Exil Chile y, de aquella labor profesional, disciplinar desarrollada en el marco del programa PRAIS.

Desde esta perspectiva y como refiere Galaz, Álvarez y Piper (2019), el ejercicio reflexivo de cara a los cincuenta años interpela a considerar los aportes de la memoria histórica en clave generizadas, considerando aquellos relatos de memoria en que las marcas de género emergen de las narraciones de ambas protagonistas que brindan claves para la comprensión del activismo en distintos momentos de sus respectivas biografías como también, posibilitan reflexionar sobre aquellas decisiones que las llevaron a abrazar la formación y quehacer profesional en Trabajo Social.

Por su parte, ambas protagonistas no solo resistieron a la dictadura sino que han debido actuar en escenarios democráticos donde las consecuencias de la dictadura militar-civil sigue latente en la sociedad chilena, determinando modos de pensar, ser y vivir como también, las condiciones estructurales (Vivero Arriagada, Luis y Walter Molina Chávez, 2021) que afectan a un segmento importante de personas, colectivos, territorios y pueblos en que se sitúa el ejercicio de la profesión y disciplina de Trabajo Social, pero que arrastran consigo la impronta ético política en que la disputa por las memorias es clave para comprender los desafíos ético-políticos de Trabajo Social en el marco de los cincuenta años del Golpe de Estado.

A modo de epílogo, las trayectorias feminizadas irrumpen en la batalla por la memoria, a partir del ejercicio que llevó a dos mujeres trabajadoras sociales a visitar aquel pasado signado por la dictadura militar, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Periodo histórico en que irrumpió la militancia heredada, la participación política en el marco de trayectorias de resistencias emergentes siendo menores de edad. Etapa en la cual vivenciaron la persecución y la muerte, pero también la esperanza por un nuevo horizonte democrático que nace producto del ejercicio político militante, la participación y el compromiso ético político por la vida y la defensa de los derechos humanos. Que germina, crece y se proyecta en el quehacer disciplinar, la práctica del voluntariado como también, la actuación disciplinar en organizaciones como Exmenores al alero de EXil Chile y el Programa PRAIS.

A cincuenta años del Golpe de Estado, la batalla por la memoria se encuentra inscrita en escenarios en que el negacionismo sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, por lo que el acto político de recordar refleja el carácter de aquellas mujeres que protagonizaron la invitación a reflexionar. Sus vivencias y experiencias reflejan lo que María Angélica Illanes (2002) denomina hombres y mujeres libros, en que la memoria configura imaginarios que llevan a disputar la negación del horror, la

justificación de la violencia como también, el reconocimiento de quienes han proyectado sus vidas por caminos de justicia social.

A cincuenta años del Golpe, los derechos humanos aún se encuentran amenazados por aquellas olas conservadoras que no sólo niegan el pasado de horror y de terror, herencia de la doctrina de seguridad nacional, sino que las lleva a proyectar bajo la hegemonía de la excepción y el miedo cuyo camino se expresa en la negación de las libertades fundamentales. Para eso, educar los y las trabajadores sociales tenemos que asumir desafíos orientados a promover procesos de educación en derechos humanos, contribuir a su defensa y protección ante las amenazas del conservadurismo político.

A cincuenta años del Golpe, los planteamientos de la historiadora María Angelica Illanes (2002) siguen vigentes, como queda de manifiesto en el siguiente párrafo:

“Desde hace algún tiempo se ha desencadenado en Chile lo que podríamos llamar la *“batalla de la memoria”*. *Batalla cultural* que sigue a la omnipotencia de la represión, una batalla necesaria, cuya dialéctica confrontacional tiene el poder de romper la parálisis traumática provocada por la acción de las armas, posibilitando la restitución del habla de los ciudadanos, re-escribiendo su texto oprimido, especialmente cuando estas armas han violado brutalmente su cuerpo” (p.12)

Referencias bibliográficas:

- EXIL, Chile (2023). *La Gallinita Ciega*. Valparaíso: oveja negra.
- EXIL. (15 de AGOSTO de 2023). *EXIL*. Obtenido de <https://www.centroexil.org/que-es-exil>.
- Illanes, María Angélica (2002). *La batalla de la memoria*. Ensayos históricos de nuestro siglo Chile, 1900-2000. Editorial Planeta Chilena S.A.
- Moyano Barahona Cristina (2013). Trayectorias biográficas de militantes de izquierda: una mirada a las élites partidarias en Chile, 1973-1990. *Historia (Santiago)*, 46(1), 89-111. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942013000100003>.
- Tesche-Roa, P., Mera-Lemp, M. J., Villagrán-Caamaño, G., y Garrido-Leiva, A. (2018). Memoria histórica y derechos humanos en Concepción-Chile: lugares e imaginarios locales

vividos. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 9(2). pp. 383-402. DOI: <https://doi.org/10.21501/22161201>.

Vivero Arriagada, Luis y Molina Chávez, Walter (2021). “Perspectivas teóricas y formación universitaria del Trabajo Social en Chile posdictadura”. Trabajo Social 23 (2): 239-364. Bogotá: Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. doi: 10.15446/ts.v23n1.81544.

Entrevistas personales:

Entrevista a dos Trabajadoras Sociales realizadas el día 24 de julio de 2023.